

UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ – DEPARTAMENTO
DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
ENSINO DE LÍNGUA INGLESA

Alexandre Márcio da Silva Gouveia

**PERSPECTIVA (INTER)CULTURAL:
ENSINAR E APRENDER INGLÊS SOB A DIMENSÃO DA
LÍNGUA E LINGUAGEM**

São Paulo
2015

ALEXANDRE MÁRCIO DA SILVA GOUVEIA

**PERSPECTIVA (INTER)CULTURAL:
ENSINAR E APRENDER INGLÊS SOB A DIMENSÃO DA
LÍNGUA E LINGUAGEM**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como requisito para aprovação no curso de Ensino de Língua Inglesa, da Universidade Estácio de Sá, sob orientação da Professora Doutora Renata de Souza Gomes.

**SÃO PAULO
2015**

Ensino de Língua Inglesa

Alexandre Márcio da Silva Gouveia

Perspectiva (inter)cultural: ensinar e aprender inglês sob a dimensão da língua e linguagem

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Universidade Estácio de Sá, como requisito para obtenção do grau de Especialista em Ensino de Língua Inglesa.

Aprovado em, _____ de _____ de 20____.

Examinadora

Prof^ª Dr^ª Renata de Souza Gomes

RESUMO

*Alexandre Márcio da Silva Gouveia*¹

Os antecedentes históricos que levaram a sintetizar o conceito de cultura foram inicialmente descritos no século 19, resultante da inércia advinda dos estudos antropológicos sobre a mente humana. O mundo moderno, interagindo comunidades, desencadeou o processo de comunicação intercultural nos diferentes grupos étnicos, com tendência a recortar suas realidades. Abdallah-Preteille (1986) e Byram (1997), buscando o desenvolvimento no ensino de línguas e as evidências posturais que promovem o sucesso na interação entre culturas, definem o conceito de Competência Intercultural (CI). O principal objetivo deste artigo procura esclarecer como os aspectos culturais alteram o aprendizado na Língua Estrangeira (LE), em foco à língua inglesa, tendo como interlocutores basilares Crystal (1997), Brown (2000), Bakhtin (2009), e Claxton (1995); o objetivo específico se enquadra numa análise exploratória de dados obtidos com estudantes do Ensino Médio e professores da rede pública do Estado de São Paulo. As causas pilares deste trabalho ergueram-se de observações em exercício didático, portanto, saliento a capital importância sobre a noção/falta de competência intercultural no aprendizado da LE, para estabelecer um elo consciente entre proficiência linguística e acesso cultural, a resolver esses desafios entre mestre/aprendiz na rota dum saber além das fronteiras.

Palavras-chave: Competência Intercultural (CI). Língua Estrangeira (LE). Ensino. Linguagem.

¹ Master da Escola Soto Zen Shu, Japão. Licenciado em Letras UNIESP. < koguen@gmail.com >

ABSTRACT

The historical antecedents that came out to synthesize the culture concept were described initially in the 19th century, due to a chain of several anthropological studies on the human mind. In the modern world, interacting communities, unchained the process of intercultural communication in the different ethnic groups, showing the tendency to cut out their realities. Abdallah-Preteille (1986) and Byram (1997), studying the development of languages teaching and aiming attitudinal evidences that promote the success in the interaction among cultures, define the Intercultural Competence (CI) concept. The main objective of this article tries to explain how the cultural aspects alter the learning in Foreign Language (LE), focusing English Language. Its fundamental speakers are supported by Crystal (1997), Brown (2000), Bakhtin (2009), and Claxton (1995). The specific objective is framed in an exploratory analysis of data obtained with High School students and teachers in the public department of São Paulo State. The early causes of this work were erected on observations during didactic practice, therefore, I highlight the capital importance of notion/lack of intercultural competence in LE acquisition, so to establish a conscious link between linguistic proficiency and cultural access, overcoming these challenges between master/apprentices in the route of knowledge beyond overseas.

Keywords: Intercultural Competence (CI). Foreign Language (LE). Teaching. Language.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	01
1. INGLÊS GLOBAL E INTERCULTURALIDADE	03
2. SER A CULTURA E ENSINAR A LE NUMA CI	06
3. REFLEXÕES ANTROPOLÓGICAS: LÍNGUA E LINGUAGEM	09
3.1 Língua X linguagem: paradoxos conceituais	11
4. PERCURSO DA PESQUISA	13
4.1 Justificativa / Objetivo	15
4.2 Metodologia / Hipótese	15
4.3 Estudo piloto	15
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS	16
6. BIBLIOGRAFIA	17
7. APÊNDICE	19
8. ANEXO (notas de tradução)	19

Introdução

Quem não conhece nenhuma língua estrangeira,
não conhece integralmente a sua própria língua.

Goethe

Quando o pensador Johann Goethe (*apud*. VYGOTSKY, 2001, p.354) registra sua voz na epígrafe citada, ele traz à sociedade atual uma simbologia embutida, sob confecção delicada, de como talvez nossos conceitos mais diligentes sobre o que creditamos em nossa cultura podem estar equivocados. Nela, houve certo prelúdio visionário, pois, hoje, as temáticas aqui abordadas procuram se debruçar numa plataforma epistêmica e visualizar uma cordilheira de sapiência que passou a ser conhecida por Competência Intercultural (CI).

Laraia (2001, p.25) retoma uma fração histórica relevante à compreensão de como aqui chegamos, pois Edward Tylor sintetizou o termo germânico *Kultur* (aspectos do espírito de um povo) com ao vocábulo francês *Civilization* (realização materiais de um povo), para dar nomenclatura à palavra inglesa *Culture*, traduzida por “tomado em seu amplo sentido etnográfico é este todo complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade”. Nesta coordenada, cri ser pertinente ancorar uma colimação: Tylor (1832-1917) nasceu no mesmo ano em que falecera Johann Goethe.

Ruth Benedict (*apud*. LARAIA, p.67) compara a cultura a uma lente através da qual o homem percebe o mundo. Logo, se as culturas são diversas, os homens são diferentes. Enquanto um homem urbano encontra desordem num amontoado de árvores na floresta, um índio a identifica como um complexo de funções bastante definido. O processo inverso ocorre para o índio nativo, que define uma metrópole como uma confusão de edifícios estranhos.

Responsável por recortar as realidades individuais numa sociedade ou num grupo de sociedades, a cultura passou a ser compreendida como uma medida abstrata adquirida por um indivíduo e/ou imposta pelo meio ambiente dominante, quando, até então, o mundo não utilizava a potência do étimo *inter*² em seu teor da atual era intercomunicativa. Taylor catapultou a palavra Cultura numa época do boom industrial no globo terrestre.

² Segundo o Houaiss, 2009: “entre; no espaço de”.

Bennett (*apud*. CANTONI, 2005, p.46) determina, então, o conceito intermediário de comunicação intercultural como sendo a “interação que ocorre quando o enunciado de um membro de uma determinada cultura deve ser recebido, interpretado e compreendido por um outro indivíduo pertencente a uma cultura diferente”.

Nessa perspectiva, Byram (1997) desenvolve um novo modelo, o da Competência Comunicativa Intercultural, aqui doravante (CI), no qual enaltece a necessidade de se atrelar o ensino de línguas à cultura contemporânea sob o conceito de comunicação interrelacionada entre duas ou mais comunidades. A CI objetiva uma postura atitudinal no ensino da língua estrangeira (LE), em foco à língua inglesa, através de dois pré-requisitos: o saber ser; e os saberes obtidos, ou seja, o conhecimento, que identifico como “o ter”, um aspecto adjacente ao ser (ALRED; BYRAM, 2002, p.339-352). O autor determina a necessidade de se desenvolver quatro habilidades: “saber compreender; saber aprender; saber fazer; e, saber se engajar”.

Byram, em síntese, projeta seus holofotes para o “saber saber”, ramificando seus significados para outros vocábulos, porém, compreendidos como o ser e o ter, focados no conhecimento. Nos prelúdios desta plataforma, me debruço para vislumbrar, adiante na segunda seção, a ponte que liga o falar a LE e o ser a LE, como módulo de CI na prática de ensino.

Estes arautos me vociferam que seria desconexo e irreverente cultuar o desprezo quanto à abordagem antropológica em que está inserida a linguagem no cenário das culturas, tal como alicerça Claxton nessa verve:

Toda sociedade, como diz Sam Keen, aceita como guias verdadeiros e válidos para a ação, uma vasta gama de crenças e pressuposições que, ‘de fora’, seriam consideradas altamente questionáveis. Podemos ver com muita clareza – na história, em outras culturas – o poder do pensamento para moldar vidas e comunidades. E aquilo que vemos geralmente parece, com a sabedoria da perspicácia, absurdo. Lutaram e morreram por causas que hoje parecem banais ou bizarras. (CLAXTON, 1995, p.215)

O ponto inspirador desta qualificação amanheceu de seguidas meditações sobre os comportamentos dos alunos durante o exercício didático numa escola do Estado de São Paulo. A partir desta experiência, me escalonei a confeccionar esta matéria com o desejo candente de esclarecer os aspectos culturais envolvidos no ensino e aprendizado da LE.

A primeira seção advoga os aspectos que se interrelacionam na comunidade global e como conduziram ao novo panorama da língua inglesa como *lingua franca* numa abordagem intercultural. Em seguida, a relação entre a cultura inglesa e o ensino-aprendizado da língua inglesa é tecida, tendo como foco de identificação o “ser a LE” no universo motivacional intrínseco e extrínseco aos sujeitos. A terceira seção se insere na complexidade da linguagem sob uma perspectiva antropológica. Finalmente, para atender o critério específico, analisaremos as hipóteses mais convincentes na plataforma do estudo piloto, interligando-o à revisão teórica.

1. Inglês Global e Interculturalidade

A língua é o legado para o restante da humanidade.
Uma vez perdida, jamais poderá ser recapturada.

David Crystal

O atual status atribuído à difusão do ensino da língua inglesa em mais de 100 países, tais como Egito, Rússia ou Brasil nos leva a desconstruir certos mitos linguísticos sobre a causa desse fenômeno global. Crystal (2003, p.8-9) esclarece que o Latim e o Francês tiveram seus tempos de fama como língua internacional, assim como o Grego e o Árabe. Um idioma não se torna global devido aos seus aspectos intrínsecos e estruturais de seu vocabulário, ou por ter sido um veículo literário no passado, ou mesmo por ter se associado a uma grande cultura ou segmento religioso. Uma língua se torna internacional por uma razão mestra: o poder de seu povo – especialmente o poder político e militar.

Bakhtin (*apud*. FARACO, 2009, p.52), frisa que não há identidade cultural que nivele os povos, visto que os grupos sociais determinam seus valores peculiares, ao passo que, em cada experiência nova surgem novos significados, contendo “as inúmeras semânticas, as várias verdades, os inúmeros discursos, as inúmeras línguas ou vozes sociais com que atribuímos sentido ao mundo”. Faraco (2009) traz o enfoque dado pelo Círculo de Bakhtin e trata o dialogismo em sua heterogeneidade ao registrar que

Os sujeitos que se envolvem nessas relações dialógicas não são entes autônomos e pré-sociais, mas indivíduos socialmente organizados. Isso significa dizer que os sujeitos se definem como feixes de relações sociais: constituem-se e vivem nestes feixes que são múltiplos, não fixos e nunca totalmente coincidentes de pessoa a pessoa (ainda que membros de um mesmo grupo social). Os sujeitos são, portanto, seres marcados por profunda e tensa heterogeneidade. (FARACO, 2009, p.121)

Dessa forma, o mais importante *tópos* para a *práxis* do ensino da língua inglesa diz respeito à abordagem da língua/linguagem numa competência intersubjetiva e interpretativa dos significados.

Para Kramsch (2000, p.6), cultura significa grupo de pessoas que transmite suas perspectivas e crenças graças à adoção de uma língua em comum, portanto, pode ser definida como comunidades que compartilham uma identidade de comunicação. Tal inferência deduz a impossibilidade de se separar a língua dos teores interculturais, advindos de suas variáveis distâncias.

A autora nos científica (*ibid.*, p.10), ainda, sobre alguns traços da cultura que trazem significativas implicações ao ensino de LE: “é promotora de poder e controle; é construída por meio da história; é meio de seleção ou discriminação; é preservada por instituições; e é heterogênea, sempre em transformação”.

Diante da inseparabilidade entre língua/cultura/identidade, e suas características descritas por Kramsch, fica descartada a hipótese de atribuir ao idioma inglês vir a ser uma ferramenta de homogeneização dos povos. Ainda que todas as nações estabeleçam uma *lingua franca* oficial, as sociedades manterão seus costumes intrínsecos.

Frente às tensões nascidas na interculturalidade, Crystal (2003, p.14-15) ancora vários perigos referentes à adoção do Inglês como Língua Global:

- o nascimento de uma elite monolíngua, com poder privilegiado;
- a manipulação desta, para seu próprio benefício;
- o desinteresse por outros idiomas;
- a aceleração da morte das línguas minoritárias; e
- o triunfo linguístico, celebrando essa língua em detrimento das demais.

Os riscos hipotéticos ditos por Crystal (2003, p.16-20) são reais. Há cerca de 6 mil idiomas falados no mundo e metade deles estarão extintos até o século 22. Este panorama

é de fato uma tragédia social e intelectual. Quando uma língua morre, muito fica perdido. Especialmente em línguas que nunca foram registradas, ou que tiveram apenas registros recentes, pois a linguagem é o repositório da história de um povo. É a sua identidade. Testemunho oral, em forma de sagas, folclores, canções, rituais, provérbios, e muitas outras práticas, nos provê com uma visão única de nosso mundo e um cânone único de literatura. É o seu legado para o restante da humanidade. Uma vez perdida, jamais poderá ser recapturada. O argumento é o mesmo daquele usado em relação à conservação das espécies e o meio ambiente. (CRYSTAL, 2003, p.20, tradução do autor) ⁽¹⁾

Essa discussão ambientalista em torno da preservação linguística emerge a nossa tendência etnocêntrica, em torno dos aspectos hereditários. Caso eu defenda uma Língua Global, terei à negligência de outros sítios linguísticos. Caso eu ensine idiomas à beira da extinção, estarei em risco de sobrevivência em minha comunidade local exceto, talvez, à comunidade científica.

Braj Kachru (*apud.* CRYSTAL, p.60) sugere o panorama da difusão do idioma inglês ao longo do globo por meio de três círculos concêntricos. No núcleo se encontram os provedores da norma inglesa, representados pela classe dominante, EUA e Reino Unido; o círculo central ocupa a camada em processo de desenvolvimento da norma, tais como Índia e Nigéria; o círculo externo se refere aos dependentes da norma, sendo a adoção e ensino da língua inglesa nesses países descrito por 'inglês como língua estrangeira' (EFL).

FIGURA 1. Esquema de Kachru.

Fonte: CRYSTAL, 2003, p.61.

Embora o esquema de Kachru falhe em configurar a fluidez entre essas camadas, ele desenha um quadro de tendências. Numa delas, circula a hipótese de Crystal quanto ao perigo da língua inglesa como Língua Global, onde a comunidade provedora da norma tende a manter o controle, e a manipular as demais camadas.

O futuro da língua inglesa como Língua Global são especulações, e sua universalidade pauta controvérsias. Gandhi (*apud.* CRYSTAL, p.124-125) discursa que “propiciar o conhecimento da língua inglesa a milhões é escravizá-los...”, destacando a imposição cultural advinda das relações diplomáticas jurídicas. A respeito disso, a prática da CI só é possível através da comunicação. Quando uma das partes não deseja prestar audiência, o desacordo é firmado. Nesse critério,

proponho a visita ao pensamento: ‘A língua não assegura o entendimento entre os homens’.

2. Ser a Cultura e Ensinar a LE numa CI

Aprender a ir ao encontro do outro é aprender a reconhecer nele aspectos singulares e universais que, amalgamados em proporções variadas, resultam na sua identidade cultural.

Martine Abdallah-Pretceille

O questionamento “ser ou não ser”, quando direcionado às camadas culturais, molda uma roupagem bastante justa referente ao tópico que discutimos na seção anterior. Ele impõe, de imediato, a assunção de um aspecto em detrimento de outro, porque, na *práxis*, não podemos ser duas coisas simultaneamente. Este raciocínio é reforçado nos vocábulos encabeçados por Abdallah-Pretceille, referente à singularidade de uma cultura.

Tal como diz Brown (2001, p.64), “sempre que você ensina uma língua, ensina também um sistema complexo de costumes, valores, e modos de pensar, sentir, e agir”. A aplicação destes princípios anseia por uma absorção inevitável nos universos intrínseco e extrínseco relativos à conduta pedagógica da LE, segundo as definições de Edward Deci:

Atividades de motivação intrínseca são aquelas em que não existe recompensa evidente, exceto a atividade por si mesma. As pessoas parecem absorver as atividades por seus próprios interesses e não porque são conduzidas a uma recompensa extrínseca. ...Comportamentos de motivação intrínseca são almejados para emergir certas consequências de recompensa interna, a saber, sentimentos de competência e autodeterminação. (*apud*. BROWN, 2001, p.76, tradução do autor)⁽²⁾

No firmamento de Crystal (2003), a identidade é o eixo pilar para a compreensão do papel dos sujeitos entre a culturas, com vínculo estampado na fala e na escrita. Identidade se traduz como um conjunto de características por meio dos quais se identifica um sujeito. Logo, se encaixa na rota ontológica em que o ser existe espelhado nas características de sua comunidade em voga, a saber, eu sou uma cultura a partir do momento que falo a língua dessa cultura e/ou assumo a vida com os costumes próprios dessa sociedade.

Byram (2008) define Competência Comunicativa Intercultural (CI) na capacidade de o indivíduo interagir entre fronteiras, aquele rompe as diferenças

intersubjetivas em encontro com outras identidades. Nessa plataforma, o autor (*ibid.*, p.59-60) orienta os professores a eliminarem nos alunos o mito em torno do inglês perfeito que é praticado pelo falante nativo e a desenvolverem nos discentes uma consciência crítica em prol da CI.

O despertar para a consciência em termos de cultura é traduzido por uma assunção nas qualidades do verbo “to be” (ser), em que, no sentido existencial, sou um sujeito e estou incorporado na(s) sociedade(s) (inter)culturais em que estabeleço um dialogismo com a finalidade interminável de aprender os produtos inacabados do mundo. Esta característica de “to be” (ser e estar) numa cultura supõe uma postura capital do indivíduo que se propõe a interagir, objetivando o étimo co-, cooperando, compartilhando, convivendo, em comunhão interligada.

Kramersch (1993) delega à atividade intercultural o envolvimento do despertar da consciência, onde a severidade necessária ao sucesso no aprendizado será diretamente proporcional ao hiato entre a cultura materna e a cultura alvo a ser assimilada. No ensino de línguas gerais, a autora pronuncia que

Língua é definida por uma cultura. Não conseguimos ser competentes na língua caso não entendamos também a cultura que a tem formado e informado. Não podemos aprender uma segunda língua se nós não tivermos uma consciência daquela cultura, e como aquela cultura se relaciona com nossa primeira língua/cultura. Não é somente essencial, portanto, possui uma consciência cultural, mas também uma consciência intercultural. (1993, p.23, tradução do autor) ⁽³⁾

Na proposta dos sujeitos vinculados na ação de ser e estar na cultura, Abdallah-Pretceille lança um olhar sob as representações específicas e inconscientes do sujeito quanto se trata de interculturalidade, *i.e.*, não se pode falar um idioma e/ou ser uma cultura sem que um determinado aspecto seja eliminado, e outro mantido:

A abordagem intercultural rompe com o objetivismo e o estruturalismo, já que tem interesse na produção da cultura pelo próprio sujeito e nas estratégias desenvolvidas, sem que o indivíduo necessariamente se dê conta disso. O indivíduo é cada vez menos determinado pela sua cultura de origem. Ele não é mais o produto de sua cultura; pelo contrário, ele é o ator. A cultura perdeu seu valor de determinação dos comportamentos. (*apud.* ALMEIDA, p.42)

Assim, nossa participação cultural é sempre limitada. Marion Levy Jr. (*apud.* LARAIA, p.82) explica que “Um indivíduo não pode ser igualmente familiarizado com todos os aspectos de sua sociedade; pelo contrário, ele pode permanecer

completamente ignorante a respeito de alguns aspectos”. Esta publicação reforça a importância de voltarmos nossas lentes para outros ângulos, principalmente no ensino de LE.

Stevick (*apud*. BROWN, 2000, p.189) expõe que, no processo de aprendizado da língua inglesa como segunda língua, os alunos podem sentir alienação em relação à cultura alvo. Ensinar um idioma ‘alien’, estereotipado, implica numa sensibilidade nesse aspecto com a mediação de técnicas que promovam um entendimento cultural às aceitações e/ou reações.

As reações humanas frente a qualquer nova cultura foram publicadas por Ainsworth & Bowlby (1992), minuciadas na Teoria do Apego. A tese abraça conceitos etológicos, cibernéticos, psicanalíticos, de psicodesenvolvimento, e de processamento informativo. Esta teoria, idealizada por Bowlby e testada empiricamente por Mary Ainsworth, associa o distanciamento cultural ao laço existente em uma criança à mãe quando submetida ao rompimento por separação, privação, e perda ao enfrentar um novo mundo. Ainsworth formulou o conceito de sensibilidade materna nos sinais infantis e seu papel desenvolvido em padrões entre criança-mãe. Ambos os autores foram influenciados por diversas teorias freudianas.

A Teoria supracitada, quando trazida da rede familiar à ampla matriz social, segundo Bowlby (1973, p.323), elucida o papel dos modelos internos na transmissão intergenética dos padrões de apego. Indivíduos que crescem e se tornam autoconfiantes, estáveis, normalmente têm pais que são encorajadores quando solicitados, mas também lhes estimulam a autonomia. Tais pais indicam aos seus filhos modelos abertos ao questionamento e à revisão. Por isso, o autor comunga que a herança de saúde mental através da micro-cultura familiar é tão pertinente quanto os aspectos geneticamente herdados.

O professor, agindo como um mediador em vista de despertar a consciência do aluno nos aspectos (inter)culturais, urge absorver e resolver as possíveis problemáticas já experimentadas por outros estudiosos, daí o sumo prestígio de estar a par dessas situações.

Com efeito, se desejo professorar a LE com sucesso, devo participar integralmente em sua (inter)culturalidade, sem perder de vista que, em algum grau, uma das culturas se faz preponderante na identificação da identidade, como já verificamos nas comprovações do Esquema de Kachru, onde o núcleo do eixo pode ser substituído pela própria língua/cultura adotada.

Aprender uma LE, documenta Brown (2000, p.1), é um empreendimento longo e complexo. Isto porque somos afetados na mesma medida em que lutamos para transcender os horizontes da língua materna: “O aprendizado de idioma não é uma lista de passos fáceis que podem ser programados em um rápido kit do tipo faça-você-mesmo. [...] Poucas pessoas, senão nenhuma, adquirem fluência em uma língua estrangeira somente dentro dos confins duma sala de aula”.³

Adotando sua autêntica maneira de ser, para que o professor ponha em prática o ensino e o aprendizado da LE numa CI, ele/ela necessita amplificar sua ótica, urge priorizar a adoção duma consciência interdialogica em meio a inumeráveis diferenças interindividuais, o que só é possível alcançar levando em conta o tempo necessário à complexa assimilação da língua e da linguagem.

Por conseguinte, para o ensino da LE numa CI, Brown (2000, p.196) alvitra o inegável entrelaçamento entre cultura, pensamento e linguagem. Na aquisição da língua materna, o desenvolvimento cognitivo interage com o desenvolvimento linguístico, onde os conceitos primários de uma ideia são engendrados segundo a apropriação da linguagem advinda do meio social. Por sua alta complexidade, este tópico de discussão divisa um adendo, tratado na próxima seção.

3. Reflexões antropológicas: língua e linguagem

Não é exagero dizer que um chimpanzé mantido na solidão não é um chimpanzé de verdade.

Wolfgang Kohler

Kohler (*apud.* CLAXTON, p.70) propicia um clarão no quarto escuro da existência humana ao acender a tocha da inseparabilidade entre indivíduo e sociedade. Pois os alarmes vitais, que operam enquanto o homem se encontra motivado e pleno, são disparados no momento em que uma ameaça de privação de comunicação com a(s) comunidade(s) no mundo é posto em prática.

Uma análise simbólica é remetida por Vygotsky (2002, p.9), onde ficou constatado que na ausência de um sistema de signos, linguísticos ou não, somente um tipo primitivo e instantâneo de comunicação é ativado, tal como se vê em gansos que, ameaçados por um perigo, alertam o bando com grasnidos.

³ Language learning is not a set of easy steps that can be programmed in a quick do-it-yourself kit. [...] Few if any people achieve fluency in a foreign language solely within the confines of the classroom. (tradução do autor)

Claxton (1995, p.76) respalda essa asserção e registra que, antes da apropriação da linguagem verbal/escrita, a interpretação dos sinais e reações sobre as intenções dos indivíduos – bem como as de simular as suas próprias – já se encontrava em estágio avançado. “Com efeito, muitos desses sinais, e suas reações, foram desenvolvidos ao longo do tempo, e por isso incorporados ao código genético”. Primatas representam um modelo nesse processo, visto que conseguem se apropriar da linguagem não verbal com a intenção de enganar, assim como para informar.

Não obstante, na medida que o contingente demográfico aumenta, a necessidade de se sofisticar a linguagem se torna mais evidente. Dunbar (*apud.* CLAXTON, p.77) registrou as primeiras sociedades primitivas constituídas em torno de 120 a 150 pessoas e, a partir deste número, torna-se indispensável a criação de sistemas legislativos e penais.⁴ Disso se infere que a exigência duma linguagem culta e complexa é diretamente proporcional ao contingente demográfico duma sociedade.

Goodenough (1971) publica uma perspectiva cognitivista e organiza a complexidade do conceito de cultura com a metáfora do iceberg no mar. Em sua analogia, o autor estabelece uma separação entre cultura visível e cultura invisível:

FIGURA 2. Esquema de Goodenough [1971]. (formatação do autor)

⁴ Segundo os huteristas, fundamentalistas religiosos dos EUA, caso um grupo ultrapasse esse número não se consegue mais manter a comunidade em harmonia e isenta de crimes em virtude da própria pressão individual. (*apud.* CLAXTON, *op.cit.*)

A parcela visível é engendrada por aspectos facilmente perceptíveis aos sentidos, enquanto que a parte submersa é composta por hábitos inconscientes, e percebidos apenas por integrantes desse grupo. O panorama de Goodenough (1971) pode ser extremamente útil para uma análise dos falsos conceitos adotados por indivíduos que ainda não conviveram com a cultura em questão. Os aspectos visíveis são fáceis de identificar e, provavelmente, tendem a moldurar um condicionamento de que estes são suficientes à compreensão cultural. Embora a língua ocupe uma posição líder na marca de um povo, ela não é a única manifestação da linguagem.

Nas palavras de Heidegger, a concepção de língua/linguagem se enquadra além dum mero instrumento de comunicação, e retoma os substratos tratados na segunda seção:

A linguagem é o recinto (*templum*), ou seja, a casa do ser. A essência da linguagem não se esgota na significação, nem é algo conectado exclusivamente a signos e a cifras. Sendo a linguagem a casa do ser, podemos aceder ao ente apenas passando constantemente por esta casa. Se vamos à uma fonte, se atravessamos um bosque, atravessamos já sempre a palavra “fonte”, a palavra “bosque”, ainda que não pronunciemos estas palavras e não nos refiramos a nada de linguístico. (*apud.* BODEI, 2000, p.179)

Terwilliger (1974, p.23) acrescenta que a linguagem, por sua autonomia de longo alcance, é capaz de levar o homem à compreensão de mundos por meio de sua propriedade organizadora dos processos cognitivos. Tal amplitude determina todo o modo de vida de uma pessoa, sua cultura, e todas as suas formas de atividade intelectual.

Cabe aqui aproximar duas margens cooperantes, coligando o autor Crystal (2003), quando associa língua/escrita ao poder, com a visão de Lévi-Strauss (*apud.* TERWILLIGER, p.103), este último sugerindo a associação da escrita ao desejo de poderio social. Nesta sumária sinapse, o desejo de acesso aos diversos tipos de escrituras e suas culturas, está vinculado à ânsia de adquirir status intersocial.

3.1 Língua X linguagem: paradoxos conceituais

Uma das meditações mais lúcidas quanto à validade entre o que é real e ilusório registra que há uma distinção clara entre o pensamento sobre uma teoria e a mesma teoria em curso diante de outras hipóteses. Este processo é bastante

eficiente na prática da língua e de seus escritos, pois uma palavra isolada apresenta um significado completamente distinto do momento em que é abordada em outro contexto. Há inúmeros exemplos desse fenômeno metalinguístico.

Em um estudo clássico (*apud*. BROWN, 2000, p.197), Carmichael, Hogan, e Walter [1932] descobriram que rótulos verbais podem determinar a maneira como guardamos eventos para futuras chamadas. Figuras foram expostas de modo rápido aos voluntários e, após um intervalo, as figuras precisavam ser reproduzidas segundo a palavra solicitada. Embora cada imagem fosse a mesma, os desenhos reproduzidos tendiam à determinação da palavra que a acompanhava, com pequenas mudanças nos traços:

FIGURA 3. Amostras de figuras de estímulo, utilizados por Carmichael, Hogan, e Walter [1932].

Neste experimento, caso o primeiro desenho acima fosse associado à palavra “óculos”, a Figura 4 era desenhada pelo voluntário; e se fosse associado à “halteres”, a Figura 5 era desenhada:

FIGURA 4.

FIGURA 5.

As palavras não são a única categoria linguística a apresentar evidências de afetarem o pensamento e os conceitos. Claxton (1995, p.86-87) explica que a linguagem revela o segredo para a solução do problema de comunicação interna do cérebro. Todavia, os conceitos formulados na matéria-prima desse complexo remontam ao período do *modus vivendi* dos ancestrais.

Com efeito, abraçamos uma percepção ultrapassada da realidade, tal como argumenta Edward De Bono, pois:

A linguagem é um museu da ignorância. Cada palavra e conceito entraram na linguagem em um estágio de relativa ignorância com relação a nossa maior experiência atual. Mas as palavras e conceitos ficaram permanentemente congelados, e devemos usar as palavras e conceitos que tratam da realidade atual. Isto significa que podemos ser forçados a avaliar as coisas de maneira bastante inadequada. (*apud.* CLAXTON, 1995, p.95)

Aldous Huxley (*ibid.*, 1995, p.95) constata que somos, simultaneamente, beneficiários e vítimas da tradição linguística em que fomos educados. “Aquilo que é chamado de... ‘este mundo’ é o universo da percepção reduzida, como se tivesse sido petrificado pela linguagem”. Nos beneficiamos da linguagem porque ela permite o acesso aos registros acumulados da experiência dos outros indivíduos, e nos tornamos vítimas, na razão em que ela automatiza uma crença em torno duma única percepção.

A Escola Behaviorista (*in:* SMITH, 2010, p.84-85) trouxe uma análise estritamente mecânica e convincente quantos aos fenômenos envolvidos frente à interação do indivíduo ao seu meio. Skinner, definindo o condicionamento operante, inspirou-se em Pavlov, pioneiro nos experimentos de reflexo condicionado em cães, e apresentou evidências comportamentais nas quais o estímulo condiciona uma resposta (S > R).

Skinner (*ibid.*, p.88) não só determina como as técnicas de controle são exercidas nas agências educacionais, mas também em muitas outras variáveis sociais, com reforços geralmente econômicos. A observação do comportamento com base em estímulo/resposta (S > R) questiona a ação, por estar motivada por uma resposta externa, onde os interesses sempre sobem à evidência, esperando-se algo em troca.

Quando refletimos sobre o quanto podemos estar condicionados ao uso da linguagem em uma LE, segundo as interpretações espúrias que ela pode propiciar devido à manipulação, somos convidados a voltar à condição metalinguística definida por Crystal (2003, p.8-9), na qual adotamos um idioma meramente por recompensa de poderio e status social.

4. Percurso da pesquisa

O exercício pedagógico em escola pública com aulas proferidas somente em língua inglesa para alunos com nível de aprendizado abaixo do básico sugeriu a ocorrência duma modalidade de choque cultural. O quadro de relutância dos alunos

em admitir o idioma, ou em aceitar o método direto, emoldurou um cenário que apresentava um muro virtual entre dois mundos estereotipados. Diante deste ponto de tensão, fora percebida a problemática “Como os aspectos culturais alteram o aprendizado da LE?”, o que se tornou uma obsessão investigativa ao caso e levou ao estudo piloto.

A definição de choque cultural, popularizada por Oberg (1960, p.177-182), a registrou como um fenômeno “desencadeado pela ansiedade resultante da perda de todos os nossos sinais e símbolos de intercuro social”.⁵

Weaver (1994, p.169-189) sugere que ela possui “três explicações causais básicas: (1) a perda dos estímulos familiares; (2) o desarranjo das comunicações interpessoais; e, (3) a crise de identidade”⁶ Assim sendo, a comunicação com o mundo e/ou com o mundo interno denota ser um fator dominante nesse fenômeno psicossocial.

Nesse ínterim, Barros (2001, p.103-123) determina o encontro de culturas numa sequência de quatro estágios: “1º Desejo de aproximação, sem percepção das diferenças. A complexidade dos processos é subestimada. / 2º Percepção das disparidades, nos estilos, símbolos, heróis e rituais. / 3º Interpretação simultânea entre as pessoas, com polarização, nascendo o conceito de “nós” e “eles”. / 4º As diferenças passam a ser superdimensionadas e estereotipadas.”

No quarto estágio deste processo surge o medo, onde Barros (2003, p.17-49) faz uma analogia às quatro fases descritas na Teoria do Apego de Bowlby & Ainsworth (1992) quanto ao choque cultural, no qual nascem quatro reações psicológicas bem próximas ao sentimento de perda dum ente estimado: “1º Desorientação diante do impacto: consternação e/ou raiva. / 2º Percepção das disparidades: saudade (apenas os aspectos positivos das recordações são considerados). / 3º Polarização acentuada entre “nós” X “eles”: desespero. / 4º Reorganização: das lembranças, diferenças, e oportunidades.”

O último estágio determina o momento crucial, em que o indivíduo pode reorganizar a convivência e progredir em sua adaptação interna/externa, ou abandonar definitivamente o grupo. Estas fases de desenvolvimento no processo de

⁵ [Culture shock is] precipitated by the anxiety that results from losing all our familiar signs and symbols of social intercourse. (tradução do autor)

⁶ [...] three basic causal explanations: (1) the loss of familiar cues, (2) the breakdown of interpersonal communication, and (3) an identity crisis. (tradução do autor)

adaptação/rejeição a uma cultura apontam a alta carga psicológica que recai sob uma pessoa frente ao distanciamento do familiar.

4.1 Justificativa / Objetivo

Esta pesquisa se justifica pela primaz pertinência à comunidade científica e às sociedades globais que, consolidada aos registros bibliográficos documentados, visa apontar a opima importância dos dados obtidos sobre cultura, interculturalidade, língua, linguagem e os aspectos envolvidos tanto na aquisição da LE quanto em sua prática de ensino.

4.2 Metodologia / Hipótese

Os métodos empregados à pesquisa são de ordem pura: (1) bibliográfico; e (2) análise do estudo piloto. Embora este estudo centre-se no caráter qualitativo, foi feito um estudo piloto em uma Escola Estadual na cidade de Itapeverica da Serra, São Paulo. Os dados foram obtidos no segundo semestre do ano letivo 2014, por meio de uma única questão objetiva (Apêndice, p.19), que foram entregues a alunos do Ensino Fundamental e Médio. Outra questão foi encaminhada a professores, com propósito comparativo entre corpos docente e discente.

A hipótese concebida à pergunta será ponderada com a revisão de literatura, acrescida dos critérios obtidos com o estudo piloto.

4.3 Estudo piloto

Foram analisados 144 alunos no último bimestre de 2014 (60 do 9º Ano do Ensino Fundamental e 84 do Ensino Médio, 1º e 2º Anos). A opinião desses alunos a respeito das causas dum choque cultural notifica o seguinte quadro:

GRÁFICO 1. Alternativas escolhidas pelos alunos.

Os dados obtidos sugerem a ideia preconcebida de que “Sabendo falar a LE, a pessoa estará livre do choque cultural.”, pensamento bastante equivocado segundo Barros (2001, p.103-123) referente aos estágios de adaptação. A hipótese ‘comunicação’ pressupõe uma escolha condicionada perante falsos conceitos que se têm em relação a culturas desconhecidas. Esta pilotagem moldou novas diretrizes à questão objetiva para os 25 professores.

Com fundamento na Teoria do Apego de Bowlby e Ainsworth (1992), foram eliminados ‘Religião’ e ‘Meio ambiente’, e em seus lugares escrevemos os aspectos ‘Terra natal, Família’ e ‘Falta de perspectiva’. Demais modificações se deram na retórica da pergunta, e na alternativa ‘não ler, nem escrever’ escrita com caracteres chineses empregando um neologismo.

A partir dos ajustes, notificamos:

GRÁFICO 2. Alternativas escolhidas pelo corpo docente.

Esta análise, embasada na Teoria do Apego (BARROS, 2003), mostra uma rejeição unânime ao item ‘falta de perspectiva’, que, provavelmente, indica o espírito generalizado de aversão ao medo, diante do desconhecido. Portanto, esta opção é extremamente importante e enaltece a validade das demais alternativas.

5. Considerações Finais

Segundo a voz dos interlocutores, os aspectos culturais alteram o aprendizado numa LE na medida que suas características desconhecidas e invisíveis são inconscientes ao aprendiz, segundo Goodenough (1971), e/ou rejeitados segundo a analogia de Barros (2003, p.17-49) às quatro fases descritas na Teoria do Apego. O estudo piloto reforça a revisão de literatura ao problema formulado, sugerindo a relação direta entre maturidade e noção de CI, conforme a diferença de opiniões entre docentes e discentes. Embora o cerne deste documento

tenha frisado a análise bibliográfica, a pilotagem serve de modelo à triangulação de dados em outras latitudes científicas.

Brown (2001, p.64), enfatiza essas observações ao dizer que todo ensino de LE é vinculado ao complexo de costumes, sentimentos, valores e atitudes de uma cultura específica. Stevick (*apud*. BROWN, 2000, p.189) acrescenta, e expõe o possível quadro de 'alienação cultural', no qual o idioma 'alien' é estereotipado, fato que demanda sensibilidade didática e linguística para promover um entendimento intercultural nos pupilos. Assim, este artigo contribui ao alargamento das perspectivas culturais para os docentes, a que formulem a hipótese de choque cultural durante a sua prática de ensino de LE. Que projetem seus holofotes aos aspectos visíveis e/ou invisíveis duma cultura, qualquer que seja.

Bibliografia

AINSWORTH, M. D. S., & BOWLBY, J. ***An ethological approach to personality development***. American Psychologist, 46, 331-341. 1991. *In*: BRETHERTON, Inge. **The origins of attachment theory: John Bowlby and Mary Ainsworth**, *Developmental Psychology*, 28, p.759-775, 1992.

ALMEIDA, Alcinéia Emmerick. ***Por uma perspectiva intercultural no ensino-aprendizado do francês língua estrangeira***. São Paulo: Tese de Doutorado em Letras, FFLUSP, 2008. *In*: ABDALLAH-PRETCEILLE, M. **Vers une pédagogie interculturelle**. Paris: Anthropos, 1986.

ALRED, G.; BYRAM, M. ***Becoming an intercultural mediator: a longitudinal study of residence abroad***. Journal of multilingual and multicultural development: 23/05/2002.

BARROS, Betania Tanure de. ***Fusões e aquisições no Brasil: entendendo as razões dos sucessos e fracassos***. São Paulo: Atlas, 2003. *In*: NUNES, E. Peçanha; VIEIRA, F. de Oliveira. **Fusões e aquisições de empresas no Brasil: administrando o choque entre culturas organizacionais distintas**. (artigo: Univ. Federal Fluminense)

_____; RODRIGUES, Suzana Braga. ***Compreendendo a dimensão cultural***. *In*: BARROS, Betânia Tanure de (Org.). **Fusões, aquisições & parcerias**. São Paulo: Atlas, 2001.

BODEI, Remo. ***A filosofia do século XX***. Trad. Modesto Florenzano, EDUSC: 2000.

BOWLBY, J. ***Attachment and loss***, Vol. 2: ***Separation***. New York: Basic Books, 1973.

BROWN, H. Douglas. ***Principles of language learning and teaching***. New York: Pearson Education (Longman), 2000.

_____. **Teaching by principles: an interactive approach to language pedagogy**. New York: Pearson Education (Longman), 2001. *In*: DECI, E.L. **Intrinsic motivation**, New York: Plenum Press, 1975. p.23

BYRAM, M. **From foreign language education to education for intercultural citizenship**. Clevedon: Multilingual Matters, 2008.

_____. **Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence**. Clevedon: Multilingual Matters, 1997.

CANTONI, M. G. S. **A interculturalidade no ensino de línguas estrangeiras: uma preparação para o ensino pluricultural: o caso do ensino de língua italiana**. Universidade Federal do Paraná: Dissertação de Mestrado, 2005.

CARMICHAEL L.; HOGAN H.P.; WALTER A.A. **An experimental study of the effect of language on visually perceived form**. *Journal of Experimental Psychology* 15: 1932.

CLAXTON, Guy. **Ruídos de uma câmara escura: um estudo sobre o cérebro humano**. São Paulo: Siciliano, 1995.

CRYSTAL, David. **English as a global language**. USA, New York: Cambridge University Press, 2003.

FARACO, C. A. **Linguagem e diálogo: as ideias linguísticas do círculo de Bakhtin**. São Paulo: Parábola, 2009.

GOODENOUGH, Ward. **Culture, Language and Society**. Reading, Mass.: Addison-Wesley Modular Publications, N^o 7, 1971. *In*: PAULINO, Suzana F. **Interculturalismo e ensino de língua inglesa: é na tua língua que falo, mas é na minha língua que te compreendo**. Dissertação de Mestrado em Letras, Pernambuco: UFPB, 2009. p.30

KRAMSCH, Claire. **Context and culture in language teaching**. Oxford: Oxford University Press, 1993.

_____. **Language and culture**. Oxford: Oxford University Press, 2000.

LARAIA, Roque de Barros. **Cultura: um conceito antropológico**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, [1932], 2001.

BERG, Kalervo. **Cultural shock: adjustment to new cultural environments**, *Practical Anthropology* 7: 1960.

PREISLER, Bent; KLITGARD, I.; FABRICIUS, A.H. **Learning in the international university: from english uniformity to diversity and hybridity**. *Languages for Intercultural Communication and Education*, United Kingdom: 2011.

SMITH, Louis. **Frederic Skinner**. M. Maria Leila Alves (org. da Antologia), Recife: Fundação Joaquim Nabuco, Editora Massangana, 2010.

TERWILLIGER, Robert F., **Psicologia da linguagem**, Ed. da USP: Cultrix, 1974.

VYGOTSKY, Lev S. **A construção do pensamento e da linguagem**. Trad. Paulo Bezerra. São Paulo: Martins Fontes, 2001.

_____. **Pensamento e linguagem**. Apresentação: *Nelson Jahr Garcia*, Ed. Ridendo Castigat Mores, Disponível em: <www.jahr.org>, 2002.

WEAVER, G.R. **Understanding and coping with cross-cultural adjustment stress**. In: WEAVER, G.R. **Culture, communication and conflict: readings in intercultural relations**. Needham Heights, MA: Ginn Press, 1994.

Apêndice

Quando um brasileiro faz sua primeira viagem a trabalho à **Inglaterra**, qual aspecto poderá lhe causar maior impacto psicológico, descrito como CHOQUE CULTURAL?

- a) Comunicação (falar e entender)
- b) Gramática (ler e escrever)
- c) Meio ambiente (cenário geográfico)
- d) Religião (princípios da fé)
- e) *Modus vivendi* (modo de viver e se comportar)

Para sobreviver, por força maior, você tem de imigrar para **Taiwan**, e lá residir por dois anos. O que lhe causaria maior impacto psicológico, descrito como CHOQUE CULTURAL?

- A) COMUNICAÇÃO (não falar, nem entender)
- B) Terra natal, Família (saudade, tristeza)
- C) 御無書亡読命奪龍放身心 (não ler, nem escrever)
- D) Falta de perspectiva (medo, desespero)
- E) *Modus vivendi* (modo de viver e se comportar)

Questão objetiva (1) do estudo piloto.

Questão objetiva (2) do estudo piloto.

Nota sobre o neologismo: 御無書亡読命奪龍放身心 (Om musho modoku meidatsuryu hoshinjin = Honrável corpo e mente esparsos como a vida dum dragão isolado sem escrita e sem leitura)

Anexo

Notas de tradução

⁽¹⁾ This is indeed an intellectual and social tragedy. When a language dies, so much is lost. Especially in languages which have never been written down, or which have been written down only recently, language is the repository of the history of a people. It is their identity. Oral testimony, in the form of sagas, folktales, songs, rituals, proverbs, and many other practices, provides us with a unique view of our world and a unique canon of literature. It is their legacy to the rest of humanity. Once lost, it can never be recaptured. The argument is similar to that used in relation to the conservation of species and the environment.

⁽²⁾ Intrinsically motivated activities are ones for which there is no apparent reward except the activity itself. People seem to engage in the activities for their own sake and not because they lead to an extrinsic reward. ...Intrinsically motivated behaviors are aimed at bringing about certain internally rewarding consequences, namely, feelings of competence and self-determination.

⁽³⁾ Language itself is defined by a culture. We cannot be competent in the language if we do not also understand the culture that has shaped and informed it. We cannot learn a second language if we do not have an awareness of that culture, and how that culture relates to our own first language/first culture. It is not only therefore essential to have cultural awareness, but also intercultural awareness.